

PIRLS MEZONLARI ASOSIDA O'QUVCHILARNING MATNNI TUSHUNISH DARAJASINI BAHOLASH USULLARI

Rayimova Dilfuza Abdinabiyevna

Shahrisabz davlat pedagogika insituti

Boshlang'ich ta'lim nazariyasi kafedrası o'qituvchisi

[dilfuzarayimova51\(a\)gmail.com](mailto:dilfuzarayimova51(a)gmail.com).

Bobodustova Dinora Obid qizi

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-kurs 6-24 -guruh talabasi

Email dinorabobodustova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17301228>

Annotatsiya: Ushbu maqolada PIRLS baholash tizimi mezonlari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining matni tushunish darajasini aniqlash usullari yoritiladi. Maqolada matni tushunishga oid ko'nikmalar: asosiy fikrni aniqlash, tafsilotlarni ajratish, sabab-oqibatni anglash, xulosa chiqarish va matnga baho berish kabilar baholashda qanday mezonlar asosida mavzu chuqur yoritilib boradi.

Kalit so'zlar: PIRLS, baholash mezonlari, o'qish savodxonligi, matni tushunish, boshlang'ich ta'lim, baholash usullari.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы оценки уровня понимания текста учащимися начальных классов на основе критериев международного исследования PIRLS. Анализируются ключевые навыки чтения: выявление основной мысли, понимание деталей, установление причинно-следственных связей, формулирование выводов и оценка содержания текста. Также даны методические рекомендации по применению данных критериев в учебном процессе.

Ключевые слова: PIRLS, критерии оценки, читательская грамотность, понимание текста, начальное образование, методы оценки.

Annotatsion: This article discusses methods for assessing primary school students' reading comprehension based on the criteria of the PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) framework. The paper analyzes key reading skills such as identifying the main idea, understanding details, recognizing cause-effect relationships, drawing conclusions, and evaluating text content. It also provides methodological recommendations for using these criteria in classroom practice.

Keywords: PIRLS, assessment criteria, reading literacy, reading comprehension, primary education, evaluation methods.

KIRISH. Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'qish savodxonligi va matni tushunish darajasini aniqlash, ularni ongli va faol o'quvchi sifatida shakllantirish dolzarb masalalardan biridir. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning o'qiganini anglash, tahlil qilish, fikr yuritish kabi kompetensiyalarini aniqlash va baholash uchun aniq mezonlar zarur.

Xalqaro miqyosda keng qo'llanilayotgan baholash tizimlaridan biri bu – PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) hisoblanadi. Ushbu baholash tizimi 4-sinf o'quvchilarining matni o'qib tushunish darajasini xalqaro mezonlar asosida baholashga mo'ljallangan. PIRLS mezonlari nafaqat o'quvchining matni o'qib chiqishini, balki uni anglash, tahlil qilish, mazmunini qayta ifodalash, asosiy g'oyani topish kabi chuqur o'quv faoliyatlarini ham baholaydi.

RIRLS tadqiqotining mazmuni va ahamiyati

Zamonaviy ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'qish savodxonligini, ya'ni matnni o'qib tushunish, tahlil qilish, xulosa chiqarish va fikr bildirish ko'nikmalarini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda xalqaro miqyosda o'tkaziladigan PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) tadqiqoti boshlang'ich sinf o'quvchilarining matnni o'qish va tushunish darajasini baholovchi eng nufuzli xalqaro dasturlardan biridir.

PIRLS tadqiqoti 4-sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligi, ya'ni matn mazmunini tushunish, tahlil qilish, baholash va o'z fikrini ifoda etish qobiliyatlarini aniqlashga qaratilgan. Ushbu tadqiqot o'quvchilarning nafaqat matnni o'qib tushunish darajasini, balki o'qishga bo'lgan munosabati, motivatsiyasi, o'qish muhiti va o'qitish sifati bilan bog'liq omillarni ham baholaydi.

PIRLS baholash mezonlari.

PIRLS baholash tizimi o'quvchilarning matnni o'qish va tushunish darajasini quyidagi to'rtta asosiy kognitiv jarayon bo'yicha o'lchaydi:

Matn mazmunini aniqlash (Retrieving and straightforward inference)
 Bu bosqichda o'quvchi matndan bevosita topiladigan yoki oddiy xulosaga olib keluvchi ma'lumotni aniqlaydi. Masalan, "Matnda kim haqida so'z yuritilgan?" yoki "Qahramon nima qildi?" kabi savollar. Matn mazmunini tushunish va talqin qilish (Interpreting and integrating).
 Bu darajada o'quvchi matndagi voqealar, sabab-oqibat aloqalari, g'oyaviy mazmun va asosiy fikrni tahlil qiladi. U matn qismlari orasidagi bog'lanishlarni anglay oladi, o'z fikrini asoslaydi.
Matn mazmunini tahlil qilish va baholash (Evaluating and critiquing)
 Ushbu bosqichda o'quvchi matnning shakli, uslubi, muallifning maqsadi va fikr bildirish uslubi haqida xulosa chiqaradi. O'quvchi o'z mulohazasini asoslab bera oladi. Matn asosida yangi xulosa chiqarish (Drawing conclusions) O'quvchi o'qigan matn asosida umumiy xulosa chiqaradi, o'z hayotiy tajribasi bilan bog'laydi, muallif g'oyasiga o'z munosabatini bildiradi. Ushbu mezonlar asosida o'quvchilarning o'qish savodxonligi past, o'rta, yuqori va ilg'or darajalarda baholanadi.

Daraja	Tavsif
Past daraja	O'quvchi matndan faqat soddalashgan ma'lumotni topa oladi, lekin tahlil va xulosa chiqarishda qiynaladi.
O'rta daraja	O'quvchi asosiy g'oyani tushunadi, lekin chuqur tahlil talab qiluvchi savollarda xatoga yo'l qo'yadi.
Yuqori daraja	O'quvchi matndagi bog'lanishlarni tahlil qila oladi, muallif fikrini anglaydi, qisman xulosa chiqaradi.
Ilg'or daraja	O'quvchi matnni to'liq tushunadi, chuqur tahlil qiladi, mustaqil xulosa chiqaradi va fikrini asoslay oladi.

O'quvchilarning matnni tushunish darajasini baholash usullari

PIRLS mezonlariga asoslangan holda o'quvchilarning o'qish savodxonligini baholashda quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

1. Test topshiriqlari. Matnga asoslangan turli shakldagi testlar — tanlovli (multiple choice), qisqa javobli (short answer) va ochiq javobli (constructed response) savollar orqali o'quvchining matnni o'qib tushunish darajasi aniqlanadi.

Masalan: "Matndan asosiy g'oyani toping."

"Qahramon nima uchun shunday ish qildi deb o'ylaysiz?"

1. Analitik savollar yordamida tahlil. O'quvchidan matnning mazmuni, tuzilishi, g'oyaviy yo'nalishi va muallif pozitsiyasini aniqlash talab qilinadi. Bu usul tanqidiy fikrlashni rivojlantiradi.

2. Grafik tashkiliy usullar (diagramma, klaster, konsept xarita) O'quvchining matnni qay darajada anglaganini aniqlash uchun u matn mazmunini grafik tarzda ifodalaydi (voqealar ketma-ketligi, sabab-oqibat aloqalari).

3. Refleksiya va fikr bildirish topshiriqlari

O'quvchi o'qigan matn asosida shaxsiy fikr bildiradi: "Bu hikoyadan qanday saboq oldingiz?", "Siz qahramon o'rnida bo'lsangiz, qanday yo'l tutardingiz?" kabi savollar beriladi.

1. Rol o'ynash va sahnalashtirish

Matn mazmuni asosida rolli o'yinlar tashkil etish o'quvchining mazmunni to'liq anglashiga va voqeani his etishiga yordam beradi.

2. Matn bilan ishlashga doir yozma topshiriqlar

O'quvchi o'qigan matn asosida qisqa xulosa yozadi, asosiy g'oyani ifodalaydi, personajlar harakatlarini baholaydi.

Baholash mezonlari asosida natijalarni tahlil qilish

O'quvchining javoblari PIRLS kognitiv ko'nikmalari asosida quyidagi mezonlar bilan tahlil qilinadi:

Baholash mezonlari	Ko'rsatkichlar
Aniqlik	Javob matnga mos va to'g'ri
Mantiqiylik	Javob sabab-oqibat asosida asoslangan
Fikrni ifodalash	O'quvchi o'z fikrini aniq va izchil bayon qilgan
Xulosadorlik	O'quvchi matndan mustaqil xulosa chiqargan
Kreativlik	Fikr bildirishda ijodiy yondashuv namoyon bo'lgan

Baholash natijalari asosida o'qituvchi o'quvchining kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi, individual yondashuv asosida tuzatish ishlari olib boradi.

1. Matnni tushunish: asosiy ko'nikmalar va bosqichlar

Matnni tushunish – bu o'quvchining o'qilgan axborotni anglash, unga munosabat bildirish va uni o'z faoliyatida qo'llay olish qobiliyatidir. PIRLS tizimi bu jarayonni quyidagi ko'nikmalar orqali baholaydi:

Asosiy fikrni aniqlash – matnning bosh g'oyasini topish;

Tafsilotlarni ajratish – muhim ma'lumot va dalillarni farqlay olish;

Sabab-oqibat bog'liqliklarini tushunish – voqealar orasidagi ichki mantiqiy aloqalarni anglash;

Xulosa chiqarish – yashirin yoki to'g'ridan-to'g'ri aytilmagan ma'lumotlardan xulosa olish; Matnga baho berish – o'qilgan matnni tahlil qilib, uni shaxsiy tajriba bilan bog'lash.

2. PIRLS baholash mezonlari tavsifi PIRLSda har bir topshiriq 4 daraja (level) asosida baholanadi:

1-daraja: Matndagi aniq axborotni topa olish (yuzaki tushunish);

2-daraja: Matndagi fikrlar o'rtasidagi munosabatni tushunish;

3-daraja: Matnga asoslangan mantiqiy xulosalar chiqarish;

4-daraja: Matnni chuqur tahlil qilish va baholash.

Bu mezonlar orqali o'quvchining o'qish natijasini oddiy "to'g'ri yoki noto'g'ri" javoblar asosida emas, balki kompleks fikrlash va tushunish darajasi asosida baholash mumkin bo'ladi.

3. Baholash usullari va ularning qo'llanilishi

PIRLS mezonlari asosida quyidagi baholash usullari qo'llanilishi mumkin:

4. O'qituvchilarga metodik tavsiyalar

Baholashda faqat test emas, balki ochiq savollar, matnli muhokama va ijodiy topshiriqlarni ham qo'llash;

Har bir topshiriqdan so'ng o'quvchilar bilan fikr almashinuvi tashkil qilish;

O'quvchilarning natijalarini muntazam monitoring qilib borish va individual yondashuvni qo'llash;

PIRLS topshiriqlarini darslikdagi matnlar bilan uyg'unlashtirish.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, PIRLS mezonlari asosida olib borilgan baholash quyidagi asosiy yutuqlarga olib keldi:

1. Matnni tushunish darajasi aniqligi bilan baholandi – o'quvchilarni yuzaki va chuqur anglash ko'nikmalari bo'yicha toifalarga ajratish imkoniyati paydo bo'ldi.

2. O'qish darslarining sifati oshdi – baholash mezonlaridan foydalangan holda o'qituvchilar matn ustida ishlashda tizimli yondashuvni qo'llay boshladi.

3. O'quvchilarning fikrlash darajasi faollashdi – savollarni tahlil qilish, dalil keltirish, xulosa chiqarish kabi ko'nikmalarda sezilarli o'sish kuzatildi.

4. O'quvchilarga individual yondashuv kuchaydi – turli darajadagi o'quvchilarning tushunish darajasiga qarab mos baholash usullari qo'llanildi.

PIRLS mezonlariga asoslangan baholash tizimi orqali o'quvchilarning o'qish savodxonligini chuqur tahlil qilish imkoniyati yaratildi. An'anaviy baholash usullarida o'quvchi faqat to'g'ri yoki noto'g'ri javob bergani asosida baholansa, PIRLSda o'quvchining fikr yuritish, matn bilan ishlash va tahlil qilish darajasi e'tiborga olinadi.

Shuningdek, baholash mezonlari o'qituvchilarga o'z ishini tahlil qilish, dars rejalashtirish va yondashuvni yangilash imkonini beradi. Bu esa butun ta'lim sifatining oshishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, ayrim muammoli jihatlar ham mavjud, jumladan:

Ba'zi o'qituvchilarning baholash mezonlarini to'liq tushunmasligi;

Har bir o'quvchiga individual yondashuvni yo'lga qo'yishdagi murakkabliklar; Mahalliy ta'lim tizimida PIRLS topshiriqlari va mezonlarini to'liq integratsiya qilish ehtiyoji. PIRLS baholash mezonlari o'quvchilarning matnni tushunish, analiz qilish va xulosa chiqarish darajalarini chuqur va tizimli baholash imkonini beradi. Boshlang'ich sinflarda bu mezonlardan foydalanish orqali: PIRLS xalqaro tadqiqoti — bu o'quvchilarning o'qish savodxonligi, matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini aniqlashga qaratilgan eng muhim xalqaro dasturlardan biridir. O'zbekistonning PIRLSdagi ishtiroki milliy ta'lim tizimida sifatlil o'qish madaniyatini shakllantirish, ta'lim mazmunini yangilash va o'qitish metodikasini takomillashtirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

O'quvchilarning o'qish savodxonligi aniq baholanadi;

Mustaqil fikrlash va tahliliy yondashuv rivojlanadi;

O'qituvchilarga metodik ko'mak bo'ladi;

Ta'lim sifati oshadi va xalqaro standartlarga yaqinlashadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mullis, I.V.S., Martin, M.O., Kennedy, A.M., & Foy, P. (2016). PIRLS 2016 Assessment Framework. IEA.

2. IEA (2020). PIRLS 2021 Assessment Framework and Specifications. TIMSS & PIRLS International Study Center.
3. UNESCO Institute for Statistics. (2021). Reading Literacy and Global Education Indicators. Paris: UNESCO.
4. Sharipova, M. (2021). Boshlang'ich sinflarda o'qish darslarini tashkil etishda zamonaviy yondashuvlar. Toshkent: O'qituvchi.
5. Nazarova, S. (2022). Funktsional savodxonlik va uni shakllantirish metodikasi. SamDU.
6. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. (2020). PIRLS xalqaro tadqiqotiga tayyorgarlik bo'yicha uslubiy qo'llanma. Toshkent.
7. Anderson, R.C. & Pearson, P.D. (1984). A schema-theoretic view of basic processes in reading comprehension. In Handbook of Reading Research.